

TURKISTON ASSRDA BOSH VAQF BOSHQARMASINING FAOLIYATI

Muhammadjon Boltaboyev

FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turkiston ASSRda vaqf mulklarining cheklanishi, eski usul maktablarining qisqarishi, Bosh vaqf boshqarmasining faoliyati masalalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: vaqf, eski usul maktablari, diniy eʼtiqod, vaqf boshqarmasi.

Turkistonda XX asrning 20-yillariga kelib eski usul maktablarining faoliyati davom etdi. Asriy anʼanalarga ega boʻlgan ushbu maktablar mahalliy aholini xat-savodini chiqarish yoʻlidagi asosiy boʻgʻin hisoblangan. Shubhasiz, diniy eʼtiqod va qadriyatlar kuchli boʻlgan musulmon Turkistonida aholi sovetlar targʻibotiga qaramay, oʻz farzandlarini diniy maktablarda tahsil olishiga katta eʼtibor berar edi. Shu bois ham sovetlar bu maktablarni sovetlashtirishga oid siyosatini avj oldirdi. Eski maktablarni tezroq tugatish masalasi sovet maʼmurlarining doimiy diqqat markazida boʻldi. 20-yillarning boshlaridan bu maktablarni isloh qilish niqobida hamda sovetlashtirishga hukumat alohida eʼtibor qarata boshladi.

1922-yil 20-iyundagi vaqflarni qaytarish toʻgʻrisidagi dekret [1;148]ni qayta koʻrib chiqish ishi yuzasidan Turkiston Kompartiyasi Markaziy Komiteti nazorat komissiyasini tuzdi. Unga U.Eshonxoʻjayev rahbarlik qildi. Bu komissiya 1922-yil 11-noyabrda quyidagi takliflarni kiritdi:

- masjidlarga, qorixonona, mozorlarga tegishli vaqf yerlar yana shu muassasalarga qaytarildi. Vaqflarni harajat qilish joylardagi vaqf boʻlimlari tomonidan nazorat qilinadi;

- daromadlarni toʻgʻri, teng taqsimlash ishlari vaqf organlari tomonidan amalga oshiriladi. Dastlabki taʼminot ishlari yangi madrasa, sovet maktablarida amalga oshirilishi lozim.

Turkiston Kompartiyasi MK qaroridan ko‘rinib turibdiki, Turkiston KP MK, Turk MIKga, birinchidan vaqf mulklaridan tushayotgan daromaddan foydalanish tartibini o‘zgartirishni, ikkinchidan vaqflar boshqaruvini o‘zgartirish va vaqf organlarini tuzish, uchinchidan eski maktablarni isloh qilish takliflarini kiritdi. Vaqflar, madaniy muassasalardan tushayotgan daromadlar isloh qilingan maktablar hamda sovet maktablariga tushishi kerak edi.

Turkiston ASSR MIK Soveti 1922-yil 28-dekabrda “Vaqflar to‘g‘risida”gi 173-sonli dekretni qabul qildi. Unga ko‘ra, oktabr to‘ntarishiga qadar vaqflarga qarashli bo‘lgan mulklar tegishli muassasalarga foydalanishga beriladi.

Vaqflarni boshqarish tartibiga tegishli o‘zgartirishlar kiritildi. Yangi dekretga asosan vaqf tashkilotlari Bosh vaqf boshqarmasi tomonidan boshqariladigan bo‘ldi. Masjid, madrasa va boshqa diniy tashkilotlar vaqf mulklarini boshqarish mutavallilar tomonidan boshqariladigan bo‘ldi. Madrasa, maktab va yetimxona va boshqa diniy hayriya muassasalari uchun mutavallilar vaqf bo‘limi tomonidan saylanar, masjid va boshqa diniy muassasa mutavallilari tub aholi, ya’ni o‘sha mahalla fuqarolari tomonidan saylangan. Turkiston ASSR Xalq Komissarlar Soveti 1923-yil 4-martda Turkiston MIK ning 1922-yil 28-dekabrda qabul qilgan dekretini amalga oshirish yo‘llari va tartiblari to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqladi.

Nizomga ko‘ra, Bosh vaqf boshqarmasi tashkiliy-axborot, akademik va moliya-xo‘jalik bo‘limlaridan iborat bo‘ldi. Akademik bo‘lim madrasa, maktab, qorixonalarni boshqarib, eski maktablarni isloh qilish bilan shug‘ullanar edi. Turkiston ASSR Xalq Komissarlar Soveti Nizomiga ko‘ra Akademik bo‘lim oldiga quyidagi vazifalar qo‘yildi:

- eski usuldagi maktablarni, madrasalarni isloh qilish, yangi zamonaviy talablarga javob beradigan choralarni tatbiq qilish;
- Maorif xalq komissarligi va ijtimoiy tarbiya bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda yangi dastur talablariga javob beruvchi o‘qituvchilarni tayyorlash;
- mulla, xatib, qozi, muftiylarni inqilobiy ruhda kamolotga yetkazish;
- mutaassiblik va boshqa mayda eskilik sarqitlariga asoslangan madaniy qatlamlarga qarshi jurnallar nashr etish;

- O‘quv-tarbiyaviy tavsifga ega bo‘lgan va hayotga tatbiq qilinayotgan tadbirlar Maorif xalq komissarligi mas’ul bo‘limlari bilan kelishilgan holda o‘tkaziladi[2;4].

Islohotlar jarayonida eski maktablarda diniy fanlarni isloh qilinishiga ham e’tibor qaratilgan. Ya’ni bunda dars berishning yangi metodlari asosida uni ahloq-odob darsiga aylantirilishi ko‘zda tutildi[3;7].

Uyezd-shahar vaqf bo‘limlari uchta kichik bo‘limlarga ajratilgan: diniy vaqflar, tashkiliy-axborot, moliyaviy-xo‘jalik. Diniy muassasalar – masjid, mozor, qorixonalar vaqflaridan tushayotgan daromadlarni madrasa va maktablarni isloh qilish, ta’mir qilish, yangi usul maktablar qurilishi uchun sarflashga yo‘naltirilgan bo‘lim edi. Nizomda “agar madrasa Bosh vaqf boshqarmasi dasturini qabul qilmasa, vaqf manbalaridan foydalanmaydi” - deb ko‘rsatilgan edi.

Tashkiliy axborot bo‘limi o‘z oldiga ko‘pgina vazifalar bilan bir qatorda, “eski maktab, madrasalarni Bosh vaqf boshqarmasi ko‘rsatmalariga asosan isloh qilish; isloh qilingan yangi usul maktab va madrasalarga o‘qituvchilar, mudarrislarini tayinlash; xalq ta’limi bo‘limi bilan hamkorlikda o‘qituvchi, mudarrislar uchun zamonaviy o‘quv kurslarini tashkil qilish; Maorif xalq komissarligi tasarrufidan bevosita olingan mahalliy aholiga tegishli bo‘lgan maktablarni qayta tiklash” kabi vazifalarni qo‘ygan edi.

Shunday qilib, Bosh vaqf boshqarmasi va uning mahalliy organlari tomonidan vaqf masalalarini muhokama qilish, yangi usul maktablari – madrasa va maktablarni isloh qilish, qurish va ta’mir qilishni moliyalash, aholi o‘rtasida madaniy, ta’lim ishlarini yuritishni tashkil qilish vazifalarini amalga oshira boshladilar. Ayniqsa, ta’lim-tarbiya, pedagogik ishlarni tashkil qilish, rahbarlik qilish masalalarini yechish zarur edi.

Adabiyotlar:

1. Ahmadov O.Sh., Hamidov H.K. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Buxoro: Kamolot, 2023. – B. 148.
2. Туркестанская правда. 1922 йил 24 октябрь.
3. АЛИМОВ И.А. Эски мактаб ислоҳоти ташаббускори // Халқ таълими.- Тошкент, 1993.-№10-12. – Б.7.